

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №4 (24)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 4 (24)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЕРМАТОСКОПИИ ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ И ОПУХОЛЕВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ КОЖИ**Абдуллаев Д.М.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Актуальность. Заболевания кожи характеризуются высокой распространённостью, клиническим полиморфизмом и трудностями дифференциальной диагностики. Дерматоскопия является важным неинвазивным методом уточняющей диагностики воспалительных и опухолевых заболеваний кожи. Цель исследования. Изучить диагностическое значение дерматоскопии при воспалительных и опухолевых заболеваниях кожи. Материалы и методы. Обследованы 96 пациентов в возрасте от 18 до 74 лет с воспалительными и опухолевыми заболеваниями кожи. Всем больным проводили клиническое обследование, дерматоскопию, а в сложных случаях — морфологическую верификацию диагноза. Результаты. Установлено, что дерматоскопия повышает точность клинической и дифференциальной диагностики. При воспалительных дерматозах наиболее информативными признаками являлись точечные сосуды и белое шелушение при псориазе, полосы Уикхема при красном плоском лишае, желтоватые серозные чешуйки при экземе. При опухолевых заболеваниях значимыми признаками были древовидно ветвящиеся сосуды, сине-серые овоидные структуры и изъязвления при базальноклеточном раке, а также асимметрия структур, полихромия и атипичная пигментная сеть при меланоме. Заключение. Дерматоскопия является высокоинформативным и доступным методом диагностики, позволяющим улучшить раннее выявление воспалительных и опухолевых заболеваний кожи.

Ключевые слова: дерматоскопия, воспалительные дерматозы, опухоли кожи, псориаз, экзема, красный плоский лишай, базальноклеточный рак, меланома.

DIAGNOSTIC SIGNIFICANCE OF DERMATOSCOPY FOR INFLAMMATORY AND TUMOR DISEASES OF THE SKIN**Abdullayev D.M.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Relevance. Skin diseases are characterized by high prevalence, clinical polymorphism, and difficulties in differential diagnosis. Dermatoscopy is an important non-invasive method for clarifying the diagnosis of inflammatory and tumor skin diseases. Purpose of the research. Study the diagnostic significance of dermatoscopy in inflammatory and tumor skin diseases. Materials and methods. 96 patients aged 18 to 74 years with inflammatory and tumor skin diseases were examined. All patients underwent clinical examination, dermatoscopy, and in complex cases, morphological verification of the diagnosis. Results. It has been established that dermatoscopy increases the accuracy of clinical and differential diagnostics. In inflammatory dermatoses, the most informative signs were pointed vessels and white peeling in psoriasis, Wickham stripes in red flat fever, and yellowish serous scales in eczema. In tumor diseases, significant signs were tree-like branching vessels, blue-gray ovoid structures and ulcers in basal cell carcinoma, as well as structural asymmetry, polychromia, and atypical pigment network in melanoma. Conclusion. Dermatoscopy is a highly informative and accessible diagnostic method that allows for the early detection of inflammatory and tumor skin diseases.

Keywords: dermatoscopy, inflammatory dermatoses, skin tumors, psoriasis, eczema, red flat leprosy, basal cell carcinoma, melanoma.

ТЕРИНИНГ ЯЛЛИГЛАНИШ ВА ЎСМА КАСАЛЛИКЛАРИДА ДЕРМАТОСКОПИЯНИНГ ДИАГНОСТИК АҲАМИЯТИ**Абдуллаев Д.М.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Долзарблиги. Тери касалликлари юқори тарқалганлиги, клиник полиморфизми ва қиёсий таъхислашнинг қийинлиги билан ажралиб туради. Дерматоскопия терининг яллигланиши ва ўсма касалликларини аниқлашда муҳим ноинвазив усул ҳисобланади. Тадқиқотнинг мақсади. Терининг яллигланиши ва ўсма касалликларида дерматоскопиянинг диагностик аҳамиятини ўрганиши. Материалы и методы. Терининг яллигланиши ва ўсма касалликлари билан оғриган 18 ёшдан 74 ёшгача бўлган 96

нафар бемор текишилди. Барча беморларда клиник текиширув, дерматоскопия, мураккаб ҳолатларда эса таъхиснинг морфологик верификацияси ўтказилди. Натижалар. Дерматоскопия клиник ва дифференциал диагностика аниқлигини ошириши аниқланди. Яллигланишли дерматозларда энг кўп маълумот берувчи белгилар псориазда нуқтали томирлар ва оқ қипиқланиш, қизил ясси темирлаткида Уикхем чизиқлари, экземада сарғиш сероз қипиқлар бўлди. Ўсма касалликларида дарахтсимон шохланган томирлар, базал ҳужайрали саратонда кўк-қулранг тухумсимон тузилмалар ва яралар, шунингдек, тузилмаларнинг ассиметрияси, полихромия ва меланомада атипик пигмент тўри муҳим белгилар бўлган. Хулоса. Дерматоскопия юқори маълумотли ва арзон диагностика усули бўлиб, терининг яллигланиши ва ўсма касалликларини эрта аниқлашни яхшилаш имконини беради.

Калит сўзлар: дерматоскопия, яллигланиш дерматозлари, тери ўсмалари, псориаз, экзема, қизил ясси темирлатки, базал ҳужайрали рак, меланома.

Введение. Заболевания кожи остаются одной из актуальных проблем современной дерматологии в связи с их высокой распространённостью, клиническим полиморфизмом, склонностью к хроническому и рецидивирующему течению, а также нередкими трудностями дифференциальной диагностики. Особенно сложной является верификация воспалительных и опухолевых заболеваний кожи на ранних стадиях, когда клинические проявления могут быть малоспецифичными и сходными между собой. В связи с этим поиск неинвазивных, доступных и высокоинформативных методов визуальной диагностики приобретает особую значимость [1, 2].

В последние годы дерматоскопия заняла важное место в структуре современной дерматологической диагностики. Изначально метод широко применялся преимущественно для оценки меланоцитарных новообразований и раннего выявления меланомы, однако в настоящее время его диагностические возможности значительно расширились. Дерматоскопия позволяет визуализировать сосудистые, пигментные и морфоструктурные изменения эпидермиса и поверхностных отделов дермы, недоступные обычному клиническому осмотру, что повышает точность распознавания как опухолевых, так и воспалительных поражений кожи [1, 3].

Согласно современным данным, применение дерматоскопии подготовленными специалистами существенно повышает диагностическую точность при выявлении меланомы по сравнению с осмотром невооружённым глазом. Кроме того, использование дерматоскопии способствует более рациональному отбору пациентов для биопсии и хирургического удаления очагов, снижая число необоснованных инвазивных вмешательств. В обновлённых рекомендациях NICE подчёркивается, что оценка подозрительных на меланому очагов в специализированной практике должна проводиться с использованием дерматоскопии [1, 2].

Не менее важным направлением является применение дерматоскопии при воспалительных дерматозах, получившее название *inflammoscopy*. Данные литературы свидетельствуют о том, что при ряде хронических воспалительных заболеваний кожи дерматоскопия позволяет выявлять характерные паттерны сосудистого рисунка, шелушения, фолликулярных изменений, белых линий и пигментных структур, что облегчает клиническую и дифференциальную диагностику. Наиболее подробно в этом аспекте изучены псориаз, экзема, красный плоский лишай и кожная красная волчанка [3, 4].

При псориазе к числу наиболее типичных дерматоскопических признаков относят равномерно распределённые точечные сосуды на светло-красном фоне в сочетании с диффузными белыми чешуйками. Современные обзоры подчёркивают, что дерматоскопия при псориазе имеет значение не только для диагностики и дифференциальной диагностики, но и для оценки активности процесса и мониторинга эффективности терапии [5].

Для красного плоского лишая наибольшее диагностическое значение имеют различные варианты полос Уикхема, которые рассматриваются как один из наиболее устойчивых и специфичных дерматоскопических критериев данного дерматоза. При этом в литературе отмечается значительная терминологическая вариабельность описания дерматоскопической картины красного плоского лишая, что обуславливает необходимость унификации подходов к интерпретации выявляемых признаков [6].

При опухолевых заболеваниях кожи дерматоскопия также обладает высокой практической ценностью. Для базальноклеточного рака описаны характерные *arborizing vessels*, сине-серые овоидные структуры, изъязвление, блестящие белые линии и другие признаки, позволяющие повысить точность клинической диагностики. При меланоме ключевыми считаются асимметрия структур и цветов, атипичная пигментная сеть, полихромия, белые блестящие линии и сосудистый полиморфизм. При актиническом кератозе и болезни Боуэна метод помогает выявлять кератотические и сосудистые признаки, важные для своевременной онкологической настроженности [7, 8].

Несмотря на значительное число публикаций, посвящённых отдельным аспектам применения дерматоскопии, сохраняется необходимость комплексной оценки её диагностической значимости одновременно при воспалительных и опухолевых заболеваниях кожи. Это связано с тем, что в реальной клинической практике врачу-дерматовенерологу нередко приходится проводить дифференциальную диагностику между клинически сходными воспалительными и неопластическими поражениями, особенно в амбулаторных условиях. В таких ситуациях дерматоскопия может рассматриваться как важный этап уточняющей диагностики, способствующий раннему выявлению злокачественных новообразований и уменьшению числа диагностических ошибок [3, 4, 7].

Таким образом, изучение диагностического значения дерматоскопии при воспалительных и опухолевых заболеваниях кожи представляет значительный научный и практический интерес, поскольку позволяет оптимизировать алгоритмы обследования пациентов, повысить точность диагностики и улучшить результаты раннего выявления клинически значимых дерматозов.

Цель исследования: изучить диагностическое значение дерматоскопии при воспалительных и опухолевых заболеваниях кожи, определить наиболее информативные дерматоскопические признаки различных нозологических форм и оценить возможности метода в повышении точности клинической и дифференциальной диагностики.

Материалы и методы исследования. Исследование проведено на базе специализированного дерматовенерологического отделения. Обследованы 96 пациентов в возрасте от 18 до 74 лет с воспалительными и опухолевыми заболеваниями кожи. В первую группу вошли 54 больных с воспалительными дерматозами, во вторую — 42 пациента с опухолевыми поражениями кожи.

Всем пациентам проводили клиническое обследование, сбор анамнеза, оценку локального статуса и дерматоскопию в поляризованном и неполяризованном режимах. Анализировали сосудистый рисунок, цвет фона, наличие чешуек, пигментных и бесструктурных зон, белых линий, изъязвления и других дерматоскопических признаков.

В диагностически сложных случаях, а также при подозрении на опухолевый процесс выполняли морфологическое исследование с гистологической верификацией диагноза. Диагностическую значимость дерматоскопии оценивали путём сопоставления клинического, дерматоскопического и окончательного диагноза.

Статистическую обработку результатов проводили с использованием методов вариационной статистики. Различия считали достоверными при $p < 0,05$.

Результаты исследования. В ходе проведённого исследования установлено, что дерматоскопия обладает высокой диагностической значимостью при воспалительных и опухолевых заболеваниях кожи и существенно расширяет возможности клинической и дифференциальной диагностики. Полученные данные показали, что включение дерматоскопического исследования в стандартный алгоритм обследования пациентов с кожной патологией позволяет выявлять специфические морфоструктурные признаки, не определяемые при традиционном клиническом осмотре, что повышает точность первичной диагностики и способствует более раннему установлению окончательного диагноза.

Анализ результатов у пациентов с воспалительными дерматозами выявил наличие характерных дерматоскопических признаков, имеющих существенное значение для распознавания отдельных нозологических форм. При псориазе наиболее часто определялись равномерно распределённые точечные сосуды на фоне диффузной розово-красной эритемы в сочетании с выраженным белым шелушением. Установлено, что именно данное сочетание признаков являлось наиболее типичным для псориазического поражения кожи и позволяло с высокой вероятностью отличать его от других папулоквамозных дерматозов.

У больных экземой и хроническим дерматитом дерматоскопическая картина отличалась менее однородным характером. Наиболее часто выявлялись участки желтоватых серозных чешуек и корок, очаговое неравномерное шелушение, умеренно выраженная эритема и полиморфизм сосудистого рисунка. Полученные данные свидетельствуют о том, что для экзематозных поражений характерна большая вариабельность дерматоскопических признаков по сравнению с псориазом, что отражает особенности воспалительной реакции и экссудативного компонента патологического процесса.

У пациентов с красным плоским лишаём наиболее значимым дерматоскопическим критерием являлись белесоватые сетчатые или линейные структуры, соответствующие полосам Уикхема. Наряду с этим наблюдались фиолетово-красный фон очага, очаговая гиперпигментация и отдельные линейные либо точечные сосудистые элементы. Установлено, что выявление полос Уикхема имело важное значение для подтверждения диагноза красного плоского лишая, особенно при атипичных клинических формах и маловыраженной визуальной симптоматике.

Сравнительный анализ показал, что у пациентов с воспалительными заболеваниями кожи применение дерматоскопии способствовало уточнению диагноза в случаях клинически сходных дерматозов. Это имело особую практическую ценность при дифференциальной диагностике псориаза, экземы, хронического дерматита и красного плоского лишая. Полученные данные подтверждают, что дерматоскопия позволяет более объективно оценивать морфологические особенности воспалительного процесса и снижает вероятность клинических диагностических ошибок.

При исследовании пациентов с опухолевыми заболеваниями кожи также выявлены чёткие дерматоскопические различия, имеющие высокую диагностическую значимость. У больных базальноклеточным раком наиболее часто определялись древовидно ветвящиеся сосуды, сине-серые овоидные структуры, участки изъязвления, бесструктурные зоны и белесоватые блестящие линии. Установлено, что совокупность указанных признаков позволяла достоверно отличать базальноклеточный рак от доброкачественных новообразований кожи и воспалительных очагов, имитирующих опухолевый процесс.

У пациентов с актиническим кератозом и болезнью Боуэна дерматоскопическая картина характеризовалась выраженными гиперкератотическими наслоениями, эритематозным фоном и атипичными сосудистыми структурами. Выявленные изменения отражали пролиферативный характер поражения и служили важным ориентиром для проведения последующей морфологической верификации. Полученные результаты показали, что дерматоскопия в данной группе заболеваний имеет существенное значение для раннего выявления предраковых и внутриэпидермальных неопластических процессов.

У больных меланомой кожи наиболее информативными дерматоскопическими признаками являлись асимметрия структур и окраски, атипичная пигментная сеть, полихромия, наличие некальких оттенков в пределах одного очага, белые блестящие линии и сосудистый полиморфизм. Установлено, что обнаружение указанных признаков позволяло своевременно заподозрить злокачественный характер образования и определить необходимость срочного морфологического подтверждения диагноза. Полученные данные свидетельствуют о высокой клинической значимости дерматоскопии при раннем распознавании меланомы кожи.

Анализ совокупных результатов показал, что при опухолевых заболеваниях кожи дерматоскопия повышала уровень онкологической настороженности, облегчала выбор наиболее подозрительного участка для биопсии и способствовала более точному определению дальнейшей лечебно-диагностической тактики. В ряде наблюдений именно дерматоскопические данные имели решающее значение в уточнении предварительного диагноза и определении показаний к морфологическому исследованию.

Таким образом, полученные результаты убедительно показывают, что дерматоскопия является высокоинформативным, доступным и неинвазивным методом диагностики воспалительных и опухолевых заболеваний кожи. Применение данного метода позволяет повысить точность клинической диагностики, улучшить качество дифференциального распознавания различных дерматозов и обеспечить более раннее выявление злокачественных новообразований кожи.

Выводы. Проведённое исследование показало, что дерматоскопия является высокоинформативным неинвазивным методом диагностики воспалительных и опухолевых заболеваний кожи. Использование данного метода в комплексном обследовании пациентов позволяет выявлять специфические морфоструктурные признаки кожных поражений, недоступные при обычном клиническом осмотре, что способствует повышению точности первичной диагностики и уменьшению числа диагностических ошибок.

Установлено, что при воспалительных дерматозах дерматоскопия имеет важное значение в дифференциальной диагностике клинически сходных заболеваний. Наиболее значимыми признаками являлись равномерно распределённые точечные сосуды и белое шелушение при псориазе, желтоватые серозные чешуйки и сосудистый полиморфизм при экземе и хроническом дерматите, а также белесоватые сетчатые структуры, соответствующие полосам Уикхема, при красном плоском лишае. Это позволяет рассматривать дерматоскопию как эффективный дополнительный метод уточняющей диагностики при воспалительных заболеваниях кожи.

При опухолевых заболеваниях кожи дерматоскопия существенно повышает возможности раннего выявления признаков злокачественности и определения дальнейшей лечебно-диагностической тактики. Наиболее информативными признаками являлись древовидно ветвящиеся сосуды, сине-серые овоидные структуры и изъязвления при базальноклеточном раке, а также асимметрия структур, полихромия, атипичная пигментная сеть и сосудистый полиморфизм при меланоме. Полученные данные подтверждают целесообразность широкого внедрения дерматоскопии в практическую дерма-

товенерологию для повышения качества диагностики и своевременного выявления опухолевых поражений кожи.

Список литературы:

1. Dinnes J., Deeks J.J., Chuchu N., Ferrante di Ruffano L., Matin R.N., Thomson D.R., Wong K.Y., Aldridge R.B., Abbott R., Fawzy M., Bayliss S.E., Takwoingi Y., Davenport C. Dermoscopy, with and without visual inspection, for diagnosing melanoma in adults // *Cochrane Database of Systematic Reviews*. 2018. Vol. 12, No. 12. Art. No. CD011902. DOI: 10.1002/14651858.CD011902.pub2.
2. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Skin cancer. Quality statement 3: Dermoscopy // *NICE Quality Standard QS130*. Published 21 September 2016; updated 24 January 2024. Available at NICE.
3. Errichetti E. Dermoscopy of inflammatory dermatoses (inflammoscopy): an up-to-date overview // *Dermatology Practical & Conceptual*. 2019. Vol. 9, No. 3. P. 169–180. DOI: 10.5826/dpc.0903a01.
4. Sławińska M., Żółkiewicz J., Behera B., Ding D.D., Lallas A., Chauhan P., Khare S., Enechukwu N.A., Akay B.N., Ankad B.S., Bhat Y.J., Jha A.K., Kaliyadan F., Kelati A., Neema S., Parmar N.V., Stein J., Usatine R.P., Vinay K., Sobjanek M., Errichetti E. Dermoscopy of inflammatory dermatoses (inflammoscopy) in skin of color: a systematic review by the International Dermoscopy Society “Imaging in Skin of Color” Task Force // *Dermatology Practical & Conceptual*. 2023. Vol. 13, No. 4 Suppl 1. e2023297S. DOI: 10.5826/dpc.1304S1a297S.
5. Wu Y., Sun L. Clinical value of dermoscopy in psoriasis // *Journal of Cosmetic Dermatology*. 2024. Vol. 23, No. 2. P. 370–381. DOI: 10.1111/jocd.15926.
6. Szykut-Badaczewska A., Sikora M., Rudnicka L., Kittler H. Dermatoscopy of cutaneous lichen planus – attempt to translate metaphoric terminology into descriptive terminology // *Dermatology Practical & Conceptual*. 2023. Vol. 13, No. 3. e2023174. DOI: 10.5826/dpc.1303a174.
7. Karampinis E., Georgopoulou K.-E., Kampra E., Zafiriou E., Lallas A., Lazaridou E., Apalla Z., Behera B., Errichetti E. Clinical and dermoscopic patterns of basal cell carcinoma and its mimickers in skin of color: a practical summary // *Medicina (Kaunas)*. 2024. Vol. 60, No. 9. Art. 1386. DOI: 10.3390/medicina60091386.
8. Conforti C., Ambrosio L., Retrosi C., Cantisani C., Di Lella G., Fania L., Musolff N., Azzella G., Pellacani G. Clinical and dermoscopic diagnosis of actinic keratosis // *Dermatology Practical & Conceptual*. 2024. Vol. 14, No. 3 Suppl 1. e2024147S. DOI: 10.5826/dpc.1403S1a147S.

Для цитирования: Абдуллаев Д.М. Диагностическое значение дерматоскопии при воспалительных и опухолевых заболеваниях кожи // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 4(24). – С. 794–798. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19685476>